

Milano, 28/05/2024

Richiesta al Comitato Etico - CET Lombardia 5

Studio SHUTDOWN: CARATTERIZZAZIONE DEL MICROAMBIENTE IMMUNITARIO DELLE
NEOPLASIE NEUROENDOCRINE POLMONARI CON APPROCCI MULTI-INTEGRATI

SHUTDOWN Study: DISSECTING THE TUMOR IMMUNE MICROENVIRONMENT OF LUNG
NEUROENDOCRINE NEOPLASMS WITH MULTI-INTEGRATED APPROACHES

Progetto PNRR: PNRR-TR1-2023-12377350

Proponente:

Prof. Giuseppe Pelosi
Direttore Anatomia Patologica
IRCCS MultiMedica
E-mail: giuseppe.pelosi@multimedica.it

Dott.ssa Antonella Caminati
UO di Pneumologia
IRCCS MultiMedica
E-mail: antonella.caminati@multimedica.it

Dr. Antonino Bruno
Laboratorio di Immunità Innata
IRCCS MultiMedica
e-Mail: antonino.bruno@multimedica.it

PARTNER progetto PNRR:

BIOGEM, Istituto di Biologia e Genetica Molecolare, PI Prof.ssa Concetta Ambrosino
IRCCS SYNLAB SDN S.p.A., Laboratorio di Bioinformatica e Biostatistica, PI Dott.ssa Katia Pane

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio SHUTDOWN “CARATTERIZZAZIONE DEL MICROAMBIENTE IMMUNITARIO DELLE NEOPLASIE NEUROENDOCRINE POLMONARI CON APPROCCI MULTI-INTEGRATI”- **PNRR-TR1-2023-12377350**

Si propone uno studio clinico osservazionale, prospettico, non interventistico, monocentrico, di coorte che ha lo scopo di caratterizzare il microambiente immunitario dei tumori neuroendocrini del polmone, rispetto a quello dei tumori polmonari non a piccole cellule, al fine di identificare degli target immunitari (cellulari e molecolari) per potenziali approcci di immunoterapia (combinata and altri approcci anti-tumorali) nell’ ambito dei tumori neuroendocrini polmonari.

I tumori neuroendocrini del polmone rappresentano una tipologia di neoplasia molto aggressiva. Considerata la bassa frequenza di questi tumori, ad oggi, sono disponibili ancora poche informazioni sulla loro biologia e quali siano i meccanismi cellulari e molecolari, responsabili della transizione neuroendocrina.

Il sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale nel riconoscimento ed eliminazione dei tumori. Tuttavia, è stato oramai ampiamente dimostrato che, in molti tumori, sia solidi che ematologici, il sistema immunitario, non solo fallisce nel riconoscimento ed eliminazione delle cellule tumorali, ma può addirittura assumere un ruolo pro-tumorale, acquisendo fenotipi e funzionalità che supportano il tumore nella crescita e disseminazione metastatica. Per questo motivo, recentemente, l’immunoterapia, ossia quell’approccio terapeutico che ha lo scopo di potenziare la risposta immunitaria dell’ospite contro il tumore, ha subito un importante sviluppo. Tuttavia, è necessario conoscere la composizione e lo stato di attivazione/quiescenza delle cellule immunitarie presenti sia nel tessuto tumorale che nel sangue dei pazienti affetti una specifica neoplasia, per far sì che l’immunoterapia possa essere realmente efficace.

La comprensione del ruolo del sistema immunitario nei tumori neuroendocrini del polmone, di cui si hanno ancora pochissime informazioni già sulla biologia stessa del tumore, e il ruolo che il sistema immunitario potrebbe avere nel favorire la transizione neuroendocrina, rappresentano traguardi fondamentali per sviluppare nuovi trattamenti. Le terapie immunomodulanti stanno emergendo come potenziali opzioni per migliorare l’efficacia del trattamento e la prognosi dei pazienti affetti da queste neoplasie. Tuttavia, la complessità delle interazioni tra tumori neuroendocrini e sistema immunitario, richiede studi approfonditi, per ottimizzare e personalizzare queste strategie terapeutiche.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 44 soggetti, classificati nei seguenti gruppi sperimentali:

Gruppo 1-pazienti con tumore neuroendocrino (n=11); Gruppo 2-pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule (n=11); Gruppo 3-pazienti con fibrosi idiopatica polmonare (n=11); Gruppo 4-soggetti sani (n=11).

Ai soggetti partecipanti afferenti ai gruppi 1 e 2 verrà richiesta una piccola porzione di tessuto biotico (materiale di scarto) e un prelievo di sangue (16 mL). Ai soggetti afferenti al gruppo 3 verrà richiesta una piccola porzione di crio-biopsia o di lavaggio bronchio-alveolare (BAL) (materiale di scarto) e un prelievo di sangue (16 mL). Ai soggetti afferenti al gruppo 4 verrà richiesto di fornire un prelievo di sangue (16 mL). I campioni raccolti (sangue e tessuto biotico o BAL) verranno utilizzati per caratterizzarne il microambiente tumorale immunitario tissutale e circolante (sangue periferico), mediante approcci integrati che includono la citometria a flusso multiparametrica, l’analisi trascrittomiche globale, l’analisi trascrittomiche a singola cellula e, per i campioni tissutali, verrà studiata la distribuzione spaziale del microambiente immunitario, mediante analisi di trascrittomiche spaziale. Infine, i plasm

ottenuti dai soggetti arruolati di tutti i gruppi sperimentali, verranno caratterizzati dal punto di vista metabolomico.

Lo studio avrà la durata di circa 24 mesi. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Data la natura dello studio, non è prevista una polizza studio specifica ad oggi in via di definizione.

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-TR1-2023-12377350 - call PNRR: 2° avviso_M6/C2_CALL 2023.

Il sottoscritto, Prof. Giuseppe Pelosi

RICHIEDE

In virtù della natura No Profit del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il proponente

Prof. Giuseppe Pelosi

Allegati:

01_Protocollo Studio SHUTDOWN v 1.0 del 18.05.2024 (inglese)

02_Sinossi in italiano-Studio SHUTDOWN v 1.0 del 18.05.2024

03_Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio SHUTDOWN Gruppo 1-2 - v 1.0 del 18.05.2024

04_Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio SHUTDOWN Gruppo 3 - v 1.0 del 18.05.2024

05_Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio SHUTDOWN Gruppo 4 - v 1.0 del 18.05.2024

06_Lettera per il Medico curante - Studio SHUTDOWN v 1.0 del 18.05.2024

07_Lista variabili

CV Prof. Pelosi – PI MM

CV Dott.ssa Caminati – CoPI MM

CV Dr. Bruno

Modulo di Conflitto interessi PI Prof Pelosi

Modulo di Conflitto interessi Co-PI Dr.ssa Caminati

Modulo di Conflitto interessi Co-PI Dr.Bruno

Progetto PNRR-TR1-2023-12377350